

**ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФАНТАСТИКА КАК
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Хамзаева Сайера Музаффар кизи

*Преподаватель русского языка 31 школы и
студентка 4 курса русской филологии СамГУ
г.Самарканд, Тайлокский район, микрорайон Богизоган*

Аннотация: Художественная фантастика сыграла важную роль в культурной жизни 1960-х. Существовали серии художественной фантастики, отдельные сборники, все читалось, обсуждалось, передавалось из рук в руки. На сегодняшний день трудно понять, почему люди с таким энтузиазмом реагируют на вымысел и невероятные события. Парадокс заключается в том, что художественно-фантастический «бум», по неизвестным причинам, возник в середине 1960-х годов, длился около 10 лет, а также, по неизвестным причинам, почти исчез. Возвращаясь на сегодняшний день к сюжетам художественно-фантастической литературы, задаешься вопросом, как читатели, в целом образованные, в основном натуралистически и технически ориентированные люди, насколько серьезно интересуются событиями и ситуациями, которые, с точки зрения науки и серьезной инженерии, не могли бы произойти.

Ключевые слова: Художественная фантастика, литература, образ, сюжет, трактовка, метод.

ВВЕДЕНИЕ

Согласно широкой трактовке, фантастика (и здесь ей в соответствие, пусть и неполное, можно поставить популярный в отечественной теории литературы в 1960–1970-е гг. Термин «вторичная художественная условность»), как и иные типы «явного» вымысла, является особым способом воплощения реальности в художественном произведении.

Суть данного способа заключается в отступлении автора при создании сюжета и персонажей от буквального «жизнеподобия», в переосмыслении и «перекомбинировании» реальных объектов и процессов в фантастические (чудесные, волшебные и т. п.) образы и события. Данный способ изображения избирается писателем потому, что предоставляет существенные (в каждом случае особые) дополнительные возможности для познания и осмысления бытия⁵.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Фантастическому (и шире – условному) способу изображения волен следовать любой художник. Этот выбор не зависит, например, от эпохи, в которую создано произведение, – в той или иной форме о необычайном рассказывали и писали во все времена. Нельзя утверждать, что в древности человечество было более «склонно» к вымыслу, чем теперь, хотя, казалось бы, в отличие от наших предков мы больше не верим в сказки. Просто воплощения «явного» вымысла, скажем, в античной или средневековой литературе достаточно сильно отличались от современных, и граница представлений о возможном проводилась не там, где она проходит сейчас. Именно поэтому «необычайное» является категорией исторической: представления о реальности значительно меняются в разные эпохи существования человечества⁶.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Итак, при широком понимании терминов «фантастическое» выступает в художественном произведении как способ изображения, основанный на одной из разновидностей «явного» вымысла, а фантастика в литературе – как один из типов повествования о необычайном (наряду со сказкой, мифом и др.). В обыденном же сознании понятие «фантастическое» нередко вообще сливается с представлениями о

⁵ Ковтун Е.Н. Мир будущего в современной художественной фантастике: специфика художественной модели // МГУ имени М.В. Ломоносова. - Москва. - 2016. - №1. - С. - 118-135.–

⁶ Олянич А.В., Рыльщикова Л.М. Лингвосомиотическая креативность в дискурсивном пространстве художественной фантастики: пролегомены к определению // Вестник ВалГУ. Серия 2, Языкознание. - 2016. - Т. 15. - №4. - С. 237-244.

необычайном, невозможном, не существующем в реальности.

Возможно, однако, и более узкое понимание фантастики. В этом случае она выступает как **особая область художественной словесности**, прежде всего современной. Очень часто при подобном понимании фантастику именуют «жанром», что все же не вполне корректно. Ведь существуют фантастические рассказы, повести, романы и даже эпопеи – т. е. фантастическое произведение, выражаясь корректным литературоведческим языком, представляет собой жанровую разновидность рассказа, повести или романа. Более логичным представляются поэтому попытки трактовки фантастики как «большого жанра», наряду, например, с приключенческой литературой (там ведь тоже бывают и повести, и романы), детективом или даже сатирой. Понятие «жанр» выступает здесь в «базовом» значении: «сорт», тип, вид (один из многих) литературного текста.

Фантастику как область литературы уже несколько более правомерно противопоставлять «нефантастике» и шире – совокупности произведений, не содержащих «явного» вымысла. Делать это, правда, с художественной точки зрения целесообразно лишь для выяснения специфических черт фантастического текста и преимуществ обращения к фантастике, о чем мы упоминали выше. Однако, увы, очень и очень частое разграничение фантастики и «мейнстрима» (или «большой» литературы) проводится ныне по совершенно иным критериям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Художественная фантастика, как и многие другие жанры, выступает своего рода ключом к реальности. Но часто родители не позволяют своим детям читать художественную фантастику, думая, что она заставляет людей мечтать и отрывает их от реальности, что она не готовит людей к жизни, потому что мир художественной фантастики слишком далек от жизни. Плохо написанная художественная фантастика действительно может дать совершенно ложное впечатление о жизни. Однако это

направление тянется к описанию монстров, инопланетян и т.д. не для того, чтобы удивить читателя или оторвать его от реальности, погрузив в вымышленный мир, а для того, чтобы дать новый взгляд на жизнь. Делая различные ситуации абсурдными или гиперболизирующими, писатель позволяет увидеть скрытые проблемы, недостатки и добродетели, которые проявляются только после более глубокого размышления и понимания. В этом и заключается преимущество художественной фантастики на сегодняшний день: люди могут «посмотреть» на глобальные проблемы на одном живом примере.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ковтун Е.Н. Мир будущего в современной художественной фантастике: специфика художественной модели // МГУ имени М.В. Ломоносова. - Москва. - 2016. - №1. - С. - 118-135.

2. Олянич А.В., Рыльщикова Л.М. Лингвосемиотическая креативность в дискурсивном пространстве художественной фантастики: пролегомены к определению // Вестник ВалГУ. Серия 2, Языкознание. - 2016. - Т. 15. - №4. - С. 237-244.

3. Шуваева О.М. Роль художественной фантастики в процессах трансформации мировоззрения современного человека // Философия права. - 2017. - №1 (80). - С. 118-122.

4. Бритиков А.Ф. Отечественная научно-фантастическая литература: Некоторые проблемы истории и теории жанра. СПб., 2010. С. 13.